

HADITH

Uluslararası Hadis Araştırmaları Dergisi
International Journal of Hadith Researches
المجلة الدولية لأبحاث الحديث

Aralık / December / ديسمبر / 2019, 3: 129-162

الآثار السلبية للاشتغال بعلم الحديث في نظر الإمام الغزالي

Negative Effects of Being Busy with Ḥadīth Science According to Imam Al- Ghazālī

İmam Gazzâlî'ye Göre Hadis İlmîyle Meşgul Olmanın Olumsuz Etkileri

أنس صالح / Enes Salih

الأستاذ المساعد، جامعة غازي عثمان باشا، توكات / تركيا

Dr. Lecturer, Tokat Gazi Osman Pasa University, Tokat/Turkey

enes.salih1976@gmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0810-7550>

Makale Bilgisi | Article Information

Makalenin Türü / Article Type : Araştırma Makalesi / Research Article

Geliş Tarihi / Received Date: 21.11.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date: 30.12.2019

Yayın Tarihi / Published Date: 31.07.2019

Yayın Sezonu / Pub. Date Season: Aralık / December

Atıf / Citation / اقتباس : Salih, Enes. “ الآثار السلبية للاشتغال بعلم الحديث في نظر الإمام الغزالي / el-Āsāru’s-selbiyyetü li’l-ištiğālî bi ilmi’l-hadîs fî nazari’l-İmâm el-Ġazâlî / Negative Effects of Being Busy with Ḥadīth Science According to Imam Al- Ghazālī”. *HADITH* 3 (Aralık/December 2019): 129-162

İntihal: Bu makale, iTenticate yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir.

Plagiarism: This article has been scanned by iTenticate. No plagiarism detected.

انتحال: تم فحص البحث بواسطة برنامج لأجل السرقة العلمية فلم يتم إيجاد أي سرقة علمية.

web: <http://dergipark.gov.tr/hadith> | <mailto:hadith.researches@gmail.com>

الآثار السلبية للاشتغال بعلم الحديث في نظر الإمام الغزالي

د. أنس صالح

المخلص	الكلمات المفتاحية
<p>ألف الإمام الغزالي رحمه الله كتابه إحياء علوم الدين في مجال تهذيب النفس وإصلاح القلب، وعزف فيه سبل الالتزام بالكتاب والسنة واتباع السلف الصالح، أي بعبارة أخرى: كان كتابه بما يخص التقرب إلى الله من كافة جوانبه وأحواله وشروطه.</p> <p>وبيّن في كتابه الإحياء أنواع العلوم التي تُعين المرء على التدين والتقرب إلى الله، ومن بينها العلوم الشرعية، وقسم الاشتغال بها إلى اقتصار واقتصاد واستقصاء، فأشاد بالاقتصار والاقتصاد، وحذر من الاستقصاء، ووضح رؤيته للأشغال الثلاثة (الاقتصار والاقتصاد والاستقصاء) في علم الحديث، فذكر أنواع الكتب المطلوب دراستها في الاقتصار، وأنواعها في الاقتصاد، ومجال الكتب التي تدخل في قسم الاستقصاء.</p> <p>وللغزالي نظرية مختلفة في الاشتغال بعلم الحديث، فهو يرى أن الاشتغال بعلم الحديث من أعمال الدنيا وليس من أعمال الآخرة، وأن الاشتغال به بشكل عام يؤدي إلى آثار سلبية، وبيّن أسباب ذلك ومواطن مخاطر ذلك، واستشهد لفكره هذا بأقوال لعلماء الحديث والسلف.</p> <p>ولمعرفة رؤية الغزالي ونظريته كان لا بد من إلقاء النظر على علم الحديث في سيرته الشخصية، وعلى علم الحديث والاشتغال به في عصره، ثم تأصيل المسألة عنده، وبيان المواطن التي حذر منها، والمواطن التي أشاد بها، مع بيان الأسباب والأدلة التي اعتمد عليها في رؤيته هذه، إضافة إلى ذلك آراء ورؤية العلماء المحدثين المعاصرين له لهذه المسألة.</p> <p>بعد ذلك سأنقش هذه القضية من جوانبها، وفيما إذا كانت رؤية الإمام تخص عصره، أو تشمل العصور التي قبله، وفيما إذا تنطبق رؤيته وأسبابها ونتائجها على المنشغلين بالحديث الشريف في هذا العصر أم لا، وسأبين الجوانب التي أوافقها الرأي فيها والتي أخالفه فيها مع أدلة ذلك كله.</p>	<p>الحديث الغزالي الآثار السلبية إحياء علوم الدين الاشتغال بعلم الحديث المحدثون</p>

Negative Effects of Being Busy with Ḥadīth Science According to Imam Al-Ghazālī

Keywords:

Ḥadīth
Imam al-Ghazālī
Ihyā' 'Ulūm al-Dīn
Being Busy with
Ḥadīth Science
Muḥaddithūn

ABSTRACT

One of the most important works written by Imam Al-Ghazālī about obeying the Book and sunna (Prophetic traditions), following the path of good predecessor and purifying the self (nafs) and the heart is Ihyā' 'Ulūmī'd-Dīn. In this work, Al-Ghazālī divides the sciences into two categories: useful [mahmūdah] and harmful [mazzūmah]; Sharī'a law sciences are included in the category of useful sciences. Al-Ghazālī classifies the knowledge acquisition in three ways as lower degree, intermediate degree and higher degree. However, while Al-Ghazālī welcomed lower and middle level knowledge in science branches; it has a negative approach to higher level information acquisition. categorized the works of ḥadīth according to this triple division. Al-Ghazālī categorized the his works about Ḥadīth according to this triple division. Also Al-Ghazālī has had different views about the Ḥadīth. The most striking point here is that Al-Ghazali's opinion - based on the views of his predecessors - has come to the conclusion that the science of ḥadīth is not a worldly issue but a matter of the Hereafter. Al-Ghazālī in Ihyā' 'Ulūmī'd-Dīn mentions the factors that make the ḥadīth science a worldly matter. Essentially, the Al-Ghazālī tafsīr, while

talking about the negative effects of being engaged in the ḥadīth and fiqh, focuses heavily on the subject of ḥadīth. In this study, we will examine in detail Al-Ghazālī 's perspective on the negative effects of being engaged in the ḥadīth. First of all, in order to learn Al-Ghazali's approaches on this subject, it is necessary to know the basis of the his ḥadīth knowledge and the reference point of him about Ḥadīth, the state of ḥadīth and the status of the muḥaddiths in his time and the views of his contemporaries about the occupation with ḥadīth. Later on, we will then discuss this issue from different perspectives and mention the views adopted and criticized by Al-Ghazali. In this study, we will discuss whether the convictions of Al-Ghazālī had about the ḥadīths are only specific to their own period or are inclusive (by providing different evidence).

EXTENDED ABSTRACT

Negative Effects of Being Busy with Ḥadīth Science According to Imam Al-Ghazālī

One of the most important works written by Imam Al-Ghazālī about obeying the Book and sunna (Prophetic traditions), following the path of good predecessor and purifying the self (nafs) and the heart is Ihyā'ū 'Ulūmi'd-Dīn.

In his works, Al-Ghazālī conveys his views on the sciences that affect the heart and soul (nafs) in detail. This study examines Al-Ghazālī's approach to the negative effects of being busy with ḥadīth, in particular, with religious /*Sharī'* sciences in general.

In order to examine the approaches of al-Al-Ghazālī on the subject of ḥadīth, first of all we need to obtain historical knowledge about the his learning of ḥadīth and the his study of ḥadīth. In this study, we tried to compare the views of classical scholars and contemporary thinkers in a comparative manner in order to properly evaluate the interpretations of Al-Ghazālī's knowledge of ḥadīth. We also discussed the state of ḥadīths in the period of Al-Ghazālī, the works of ḥadīths and the views of muḥaddith about being engaged with the ḥadīth. Thus, we reached a general opinion about the ḥadīths and muḥaddith in this period.

Al-Ghazālī divides the sciences into two categories: useful [mahmūdah] and harmful [mazzūmah]; *Sharī'a law* sciences are included in the category of useful sciences Al-Ghazālī divides the sciences into useful and mahmūde sciences; Sharia sciences are included in the category of useful sciences. Shari divides the science of ḥadīth into two categories: Shari divides the science of Ḥadīth into two categories: the method (which is related to the authentic Ḥadīth texts) and mutemmimat/teferruat' (which is related to the science of cerh-modification and rical).

Al-Ghazālī classifies the knowledge acquisition in three ways as lower degree, intermediate degree and higher degree. Al-Ghazālī shapes the learning of Ḥadīth science according to this tripartite division. According to this, the knowledge of the ḥadīths in Bukhari and Muslim has a lower degree; Learning the authentic works other than Bukhari and Muslim includes the intermediate level and knowing the works outside these two categories includes the upper level. However, while Al-Ghazālī

generally welcomed the lower / middle level knowledge about religious knowledge, ḥadīths in particular; it has a negative approach to higher level information acquisition.

At the same time, the Al-Ghazālī sciences are divided into two groups as shell (sadeḥ) and core (ore) sciences. The Al-Ghazālī , which reevaluates the science of Ḥadīth in this category, incorporates memorization of Ḥadīth, understanding the Ḥadīth according to grain, and dealing with rical science in the shell (sadeḥ) sciences.

Al-Al-Ghazālī mentions the negative effects of being engaged in narration of Ḥadīth or of traveling to learn Ḥadīth and isnads, and provides the opinion of previous muḥaddith. (scholars) in order to prove his views on this subject.

According to Al-Ghazālī , the method of Ḥadīth science consists of sema' (hearing the Ḥadīth), fahm (comprehension), hifz (memorization), deeds and publication (narrating the Ḥadīth). However, the muḥaddiths contented with sema' and publication and abandoned the elements with the main purpose such as fahm, hifz and deeds

Essentially, the Al-Ghazālī tafsīr, while talking about the negative effects of being engaged in the Ḥadīth and fiqh, focuses heavily on the subject of Ḥadīth. Arrogance, self-esteem, riya, love of authority, pride and sedition are the effects of being engaged in the science of Ḥadīth. However, according to Al-Ghazālī, these negative effects are qualities that should be abandoned, but these effects should not be neglected to learn the science of Ḥadīth. However, the Ḥadīth of Al-Ghazālī is one of the sciences that will lead the person to the right path. In this regard, Sufyan es-Sevrī's opinion that is "We learned the knowledge for anyone other than Allah. However, science refused to learn for anyone but Allah."

After evaluating Gaza's views on the negative effects of being engaged in the Ḥadīth and his proofs on this issue, we tried to reveal the consistency of Gaza's opinion from different perspectives.

First, according to Al-Ghazālī, the Ḥadīth science is useful [mahmudah] religious / shari' sciences, farḍ-ī kifaye and usūlu'd-din. In fact, this view is the general opinion of Islamic scholars.

Secondly, while the Al-Ghazālī welcomed for the lower and intermediate knowledge about Ḥadīth information acquisition, but he negates the high level of information acquisition. This approach of Al-Ghazālī is in harmony with the understanding of knowledge in his time. Because the

information about cerh-amendment and rical science is included in the existing books in this period, it does not benefit the person to learn them and this kind of information acquisition is included within the scope of upper degree.

Third, Al-Ghazālī Ḥadīth emphasizes that the Ḥadīth people should give importance to the meaning / meaning in the Ḥadīth. He states that although it is essential in previous periods, it is necessary to abandon the pier / trip which does not necessitate the Ḥadīth education in this period. For this reason, Muhammad Hatib Baghdādī, a contemporary of Al-Ghazālī and his contemporary, criticizes the meaning and the postponement of the Ḥadīth. Essentially, the journeys to learn Ḥadīth (rhihla) ended in the period before the Al-Ghazālī , and the ḥadīths were brought together in sahih, sunan, musned, mosque and mucem type works. For this reason, according to Al-Ghazālī , creating assemblies for the narration of Ḥadīth in this period and participating in these assemblies provide only worldly benefits to the individual. Because in the early period muḥaddith. performed this activity properly and made serious efforts for the formation of Ḥadīth literature. Indeed, as Al-Ghazālī emphasized, travel / prayer is one of the ways of learning Ḥadīth in the early period.

Fourth, as a result of the discussions between the ḥadīths and the Ahl al-ray during the his period, these two groups fell into disagreements and as a result, the scientific level of the ḥadīths declined. Hatib Baghdādī also provides information to support the historical phenomenon.

As a result, in this study, we evaluated Al-Ghazālī 's views by considering the periods before and after him. As a result of this evaluation, we have shown in detail that some of the views of Al-Ghazālī only cover their own period, and the other of them are general and inclusive at all times.

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET

İmam Gazzâlî'ye Göre Hadis İlmiyle Meşgul Olmanın Olumsuz Etkileri

İmam Gazzâlî'nin tasavvufi bir yaşam tarzını benimsedikten sonra Kitap ve Sünnet'e uyma, selef-i salihinin yolunu takip etme ve nefsi ve kalbi terbiye/ıslah etme konusunda yazdığı en önemli eserlerinden biri İhyâ'ü 'Ulûmi'd-Dîn'dir.

Gazzâlî, eserlerinde kalbi ve nefsi etkileyen ilimler hakkındaki görüşlerini detaylı bir biçimde aktarmaktadır. Bu çalışma özelde hadis ilmi, genel olarak dini/şer'i ilimler ile meşgul olmanın olumsuz etkileri konusunda Gazzâlî'nin yaklaşımını irdelemektedir.

Gazzâlî'nin hadis ilmi konusundaki yaklaşımlarını tetkik etmek için öncelikle onun hadis bilgisi ve hadis öğrenimine dair tarihi malumatları edinmemiz gerekmektedir. Bu çalışmada Gazzâlî'nin hadis bilgisi hakkındaki yorumları doğru değerlendirmek amacıyla klasik dönem âlimlerinin ve çağdaş düşünürlerin görüşlerini mukayeseli bir şekilde ortaya koymaya çalıştık. Ayrıca Gazzâlî döneminde hadis ilminin durumu, bu dönemde öne çıkan hadis eserleri ve muhaddislerin hadis ile meşgul olma konusundaki görüşlerini ele aldık. Böylece bu dönemdeki hadis ilmi ve muhaddisler konusunda genel bir kanaate ulaştık.

Gazzâlî ilimleri faydalı [mahmûde] ve zararlı [mezmûme] ilimler olmak üzere ikiye ayırmakta; şer'i ilimleri faydalı ilimler kategorisine dâhil etmektedir. Şeri ilimler içerisinde yer alan hadis ilmini de '(sahih hadis metinleri ile ilgili olan) usûl' ve '(cerh-tadil ve rical ilmi ile ilgili olan) mutemmimat/teferruat' olmak üzere ikiye ayırmaktadır.

Gazzâlî ilimler konusundaki bilgi edinimini 'alt derece [iktisar]', 'orta derece [iktisad]' ve 'üst derece [istiksa]' olmak üzere üç şekilde sınıflandırmaktadır. Gazzâlî hadis ilmini öğrenmeyi de bu üçlü taksime göre şekillendirmektedir. Buna göre Buhari ve Müslim'deki hadisleri bilme alt dereceyi [iktisar]; Buhari ve Müslim dışındaki sahih eserleri öğrenme orta dereceyi [iktisad] ve bu iki kategori dışındaki eserleri bilme de üst dereceyi [istiksa] kapsamaktadır. Ancak Gazzâlî genelde dini/şer'i, özelde hadis ilmi konusunda alt ve orta derecede bilgilenmeyi olumlu karşılarken; üst derecede bilgi edinimine olumsuz yaklaşım sergilemektedir.

Aynı zamanda Gazzâlî ilimleri kabuk (sade) ilimleri ve öz (cevher) ilimleri olmak üzere de ikiye ayırmaktadır. Hadis ilmini de bu kategori içinde yeniden değerlendiren Gazzâlî anlamı dikkate almaksızın hadis ezberlemeyi, hadisleri zahire göre anlamayı ve rical ilmiyle ilgilenmeyi kabuk (sade) ilimler içerisine dâhil etmektedir.

Gazzâlî hadis rivayetiyle meşgul olmanın veya hadis ve isnad öğrenmek için rihle/seyahat etmenin olumsuz etkilerinde bahsetmekte ve bu konuda görüşlerini delillendirmek amacıyla önceki muhaddislerin/âlimlerin kanaatlerine yer vermektedir.

Gazzâlî'ye göre hadis ilminin usulü sema' (hadisi işitme), fehm (anlama), hıfz (ezberleme), amel ve neşrdan (hadisi rivayet etme) oluşmaktadır. Ancak muhaddisler sema' ve neşr ile yetinip fehm, hıfz ve amel gibi asıl amacı ihtiva eden unsurları terkettiler

Esasen Gazzâlî tefsir, hadis ve fıkıh ilmiyle meşgul olmanın olumsuz etkilerinden bahsederken hadis konusuna fazlasıyla odaklanmaktadır. Kibir, kendini beğenme, riya, makam sevgisi, gurur ve fitne gibi olumsuz özellikler hadis ilmi ile meşgul olmanın etkilerindedir. Ancak Gazzâlî'ye göre bu olumsuz etkiler terkedilmesi gereken nitelikler olmakla birlikte bu etkiler, hadis ilmini öğrenmeyi ihmal sebebi olmamalıdır. Bununla birlikte Gazzâlî hadis ilminin kişiyi doğru yola ulaştıracak ilimlerden biri olduğu kanaatini taşımaktadır. Bu konuda Sufyan es-Sevri'nin "İlmi Allah'tan başkası için öğrendik. Ancak ilim Allah'tan başkası için öğrenilmeyi reddetti." görüşünü aktarmaktadır.

Gazzâlî'nin hadis ilmi ile meşgul olmanın olumsuz etkilerine dair görüşlerini ve bu konudaki delillerini değerlendirdikten sonra Gazzâlî'nin kanaatinin tutarlılığını farklı açılardan ortaya koymaya çalıştık

Birincisi, Gazzâlî'ye göre hadis ilmi faydalı [mahmûde] dini/şer'i ilimler, farz-ı kifaye ve usulu'd-din kapsamına girmektedir. Nitekim bu görüş İslam alimlerinin genel kanaatidir.

İkincisi, Gazzâlî hadis ilmi ile ilgili olarak alt [iktisar] ve orta derecede [iktisad] bilgilenmeyi olumlu karşılarken; üst derecede [istiksa] bilgi edinimini olumsuzlamaktadır. Gazzâlî'nin bu yaklaşımı kendi dönemindeki bilgi anlayışı ile uyum içerisindedir. Çünkü bu dönemde cerh-tadil ve rical ilmine dair bilgiler mevcut kitaplarda yer aldığı için bunları öğrenmek kişiye fayda sağlamamakta ve bu tür bilgi edinimi 'istiksa [üst derece]' kapsamına girmektedir.

Üçüncüsü, Gazzâlî hadis ehlinin hadiste manaya/anlama önem vermesi gerektiğini vurgulamaktadır. Önceki dönemlerde zaruri olmasına rağmen bu dönemde hadis öğrenimi için gereklilik arzetmeyen rihlenin/seyahatin terkedilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu sebeple Gazzâlî ve çağdaşı olan muhaddis Hatib Bağdadi, hadislerin lafızlarını önceleyip anlamı ve ameli öteleyen tutumu eleştirmektedir. Esasen Gazzâlî'den önceki dönemde hadis öğrenmek için yapılan seyahatler (rihle) sona ermiş olup hadisler sahih, sunen, musned, cami ve mucem türü eserlerde bir araya getirilmiştir. Bu sebeple Gazzâlî'ye göre bu dönemde hadis rivayeti için meclisler oluşturmak ve bu meclislere iştirak etmek sadece kişiye dünyevi açıdan fayda sağlamaktadır. Çünkü erken dönemde muhaddisler bu faaliyeti gerektiği biçimde icra etmişler ve hadis literatürünün oluşması için ciddi çaba harcamışlardır. Nitekim Gazzâlî'nin vurguladığı üzere seyahat/rihle, erken dönemde hadis öğrenme yollarından biridir.

Dördüncüsü, Gazzâlî döneminde hadisçiler ve ehl-i rey arasındaki tartışmalar neticesinde bu iki grup görüş ayrılığına düşmüşler ve bunun sonucunda hadisçilerin ilmi seviyesinde gerileme meydana gelmiştir. Aynı zamanda Hatib Bağdadi de tarihi vakıyı destekleyici bilgiler aktarmaktadır.

Sonuç olarak bu çalışmada Gazzâlî'nin görüşlerini kendinden önceki ve sonraki dönemleri göz önünde bulundurarak değerlendirdik. Bu değerlendirme sonucunda Gazzâlî'nin bazı kanaatlerinin sadece kendi dönemini kapsadığını, bir kısmının ise tüm zamanları kapsayıcı genel nitelikte olduğunu detaylı bir biçimde ortaya koyduk.

Anahtar Kelimeler: Hadis, Gazzâli, İhyâ'ü 'Ulûmi'd-Dîn, Hadis İlmîyle Meşguliyet, Muhaddisler.

مدخل

محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، الإمام زين الدين أبو حامد الغزالي، الطوسي، الفقيه الشافعي، حجة الإسلام (٤٥٠-٥٠٥هـ) عاش حياة متقلبة تقلبا علميا وفكريا كبيرا، فدرس الغزالي رحمه الله العلوم الشرعية منذ نشأته، فأخذ الفقه في طوس، وترعرع رحمه الله في مدرسة من مدارس الرأي وهي مدرسة أبي المعالي إمام الحرمين في نيسابور، ودرس الفلسفة، ثم انقلب عليها وانتقدها، وألف في الرد على الباطنية، وجلس للتعليم، واشتهر أمره، وسرت بين الناس سمعته العلمية، ثم عزف عن ذلك كله وهاجر إلى الشام، والتزم بتزكية النفس وتربيتها، فبقي في الشام والمقدس قرابة عشر سنوات أَلَف كتابه الإحياء في ذلك الوقت^(١).

فكان كتابه الإحياء لإصلاح القلب، وتربية النفس، وتهذيبها، وإصلاح الطريق فيما بين العبد وربّه، فرتب فيه كل الأبواب التي تُعنى بذلك، والتي تأخذ بالمرء إلى الالتزام الصحيح بالدين، والسير على الصراط المستقيم. وللغزالي رأي واضح في أن الاشتغال بالعلوم الشرعية لها آثار على المشتغلين بها، ذكر منها التفسير والفقه والحديث، وخص علم الحديث بالذكر في التفصيلات وساق لذلك الكثير من الأمثلة، وبين الجوانب السلبية التي يمكن أن يتعرض لها المشتغل بعلم الحديث، وأكد ذلك مرارا وتكرار في كتابه الإحياء وفي غيره من كتبه أيضا، ولم يكن رأيه محض معارضة لعلم الحديث، أو نابع عن عدم اشتغاله بعلم الحديث، بل له أسبابه ودلائله التي بنى عليها رأيه، ولم يكن رأيه هذا على إطلاقه، بل لذلك تفصيل وتحليل وشروط معينة.

وللوقوف على المسألة من كافة جوانبها لا بد من تأصيل رأي الغزالي وتبينه، وإظهار الجوانب التي بين حسناتها، والجوانب التي بين قبحها في الاشتغال في علم الحديث، وما هي الأقسام أو الفروع أو الأنواع المتعلقة بعلم الحديث، والتي تظهر الآثار السلبية على المشتغلين بها، وكذلك الوقوف على الأسباب التي دعت إلى اعتناق هذا الفكر، ومن باب أولى دراسة السيرة الذاتية للغزالي المتعلقة بعلم الحديث دون غيره من العلوم، أضف إلى ذلك وجوب الاطلاع على علم الحديث وسيرة أهله في عصر الإمام الغزالي.

^١ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تاريخ الإسلام، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ٢٠٠٣ م: ١١: ٦٢: ١٢٠؛ إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفي العراقي، المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور، بيروت: دار الفكر، ١٤١٤هـ: ٧٦ رقم ١٦١.

بعد ذلك يمكننا تقييم رأيه ومناقشته، وموقفنا من فكره، ثم مقارنة ذلك الفكر بالعصور التي سبقت عصر الغزالي، وتطبيقها عليه، وأيضا مقارنة ذلك ومدى صحة تطبيقه في عصرنا الراهن.

الدراسات السابقة: على الرغم من وجود بعض الدراسات التي عنيت بالإمام الغزالي بشكل عام، أو بما يخص علم الحديث عنده، لم أقف على من أفرد لهذا المسألة كتابا مستقلا أو فصلا من كتاب، وعلى سبيل المثال: كتاب الدكتور السيد محمد عقيل بن علي المهدي بعنوان "الإمام الغزالي وعلم الحديث"، حيث دافع عن الغزالي وأحاديثه في كتابه الإحياء، ولم يتطرا لموضوع بحثنا أبدا، وكذلك الدكتور يوسف القرضاوي ألف كتاب "الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه" وفي أحد مباحثه: الغزالي والحديث، ولم يتطرا أيضا لهذا الموضوع الذي بين أيدينا.

خطة البحث: ومن خلال هذه المقدمة بدا جليا خطة هذا البحث: حيث ابتدأت بعلم الحديث في سيرة الغزالي، ثم علم الحديث والمحدثين في عصره، ثم أنواع العلوم عند الغزالي من اعتبارات مختلفة ومقام علم الحديث منها، ثم تأصيل فكر الغزالي في الآثار السلبية للمشتغلين بعلم الحديث، ثم تقييم رأيه وتحقيقه وتطبيق فكره على العصور السابقة لعصره وعلى عصرنا الحديث، بعد ذلك خاتمة بأهم النتائج التي توصلت إليها.

أبو حامد الغزالي والحديث:

العلماء المتقدمين منهم والمتأخرين في معرض تقديمهم للأحاديث التي أدرجها الغزالي في كتابه الإحياء مختلفين فيما بينهم، ما بين شدة نقده، وما بين وصفه بعدم المعرفة بعلم الحديث مع سلامة دينه ونيته، وما بين مدافع عنه وعمّا أورده في الإحياء من الأحاديث.

وفي البداية سأقتل بعض آراءهم في ذلك، ثم سأؤصل المسألة وأناقشها:

- قال الحافظ ابن كثير: "وقد كان الغزالي يقول: أنا مزجي البضاعة في الحديث، ويقال إنه مال في آخر عمره إلى سماع الحديث والتحفظ للصحيحين"^(٢).

^٢ أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي الدمشقي، البداية والنهاية، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٩٨٨م: ١٢: ٢١٤.

● وقال الذهبي: "أما الإحياء ففيه من الأحاديث الباطلة جملة، وفيه خير كثير لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء ومنحرفي الصوفية"^(٣).

● وقال ابن تيمية: "وأبو حامد ليس له من الخبرة والآثار النبوية والسلفية ما لأهل المعرفة بذلك، الذين يميزون بين صحيحه وسقيمه، ولهذا يذكر في كتبه من الأحاديث والآثار الموضوعية والمكذوبة ما لو علم أنها موضوعة لم يذكرها"^(٤).

● وقال السبكي: "وأما ما عاب به الإحياء من توهنه بعض الأحاديث فالغزالي معروف بأنه لم تكن له في الحديث يد باسطة، وعامة ما في الإحياء من الأخبار والآثار مبدد في كتب من سبقه من الصوفية والفقهاء، ولم يسند الرجل لحديث واحد"^(٥).

ويرى السيد محمد عقيل في كتابه "الإمام الغزالي والحديث" بعد أن أورد بعض أقوال العلماء المتقدمين في عصر الغزالي وما بعده أنهم على قسمين:

١. قسم أسرف في الحكم على أحاديث الإحياء ورمى الإمام الغزالي بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلة معرفته بعلم الحديث، وحكمهم هذا نتيجة لعدم إقبالهم على كتب الغزالي وخاصة الإحياء بالبحث الصحيح، فلم يقدموا نقداً صحيحاً، ولم يخل تقييمهم من الأخطاء الفاحشة.

٢. وقسم أنصف في الحكم على مؤلفات الغزالي، ولم يتسرع في إبداء الرأي فيها وفي الإمام الغزالي بصفة خاصة، وهؤلاء هم الذين بينوا آراءهم بعد دراسة وبحث وتقييم، وعلى رأسهم الحافظ العراقي، والمرتضى^(٦).

وما سقته من الأقوال يتناول أهم الآراء المعاصرة والقديمة في هذا الموضوع المتعلق تعلقاً جزئياً ببحثنا هذا، ولكني أراني أنظر إلى هذه القضية من عدة جوانب:

^٣ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء، القاهرة: دار الحديث، د.ت.، ١٤: ٢٧٦.

^٤ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تيمية الدمشقي، درء تعارض العقل والنقل، ط ٢، السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٩٩١م، ٧: ١٤٩.

^٥ تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، ط ٢، مصر: دار هجر، ١٤١٣هـ، ٦: ٢٤٩.

^٦ السيد محمد عقيل بن علي المهدي، الإمام الغزالي وعلم الحديث، القاهرة: دار الحديث، ١٩٦٧-٩٨م.

الأول: النقد الذي وجه للإمام الغزالي وكتابه جاء من أئمة الحديث دون غيرهم، وأهل الحديث من غيرتهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم رأي خاص ونظرة خاصة في أهل الرأي منذ ظهور مدرستهم، وبسبب اشتداد سوق مدرسة الرأي في عصر الغزالي ازدادت تلك النظرة عند بعض علماء الحديث في ذلك العصر مما دعا الخطيب البغدادي إلى ذم هذا الفعل من محدثي عصره (وهو أيضا عصر الغزالي)، حيث ندد بتجاوزهم الحد المعقول في معارضتهم المفرطة لمدرسة الرأي، القائمة على النظر إلى ظاهر الأحاديث وفهمها بشكل خاطئ، وعدم تمييزهم ما بين الرأي المحمود والمذموم^(٧)، أضف إلى ذلك أن الإمام الغزالي كان يستدل بالأحاديث والآثار في كتبه وخاصة منها الإحياء بشكل كبير إلى حد يفوق به كتابا مختصا بعلم الحديث ومع ذلك لم يكن عنده دراية فيه كدراية المحدثين، والإمام الغزالي مع كثرة هذه الأحاديث التي يستشهد بها في كتبه لم يكن له أي كتاب في علم الحديث^(٨).

الثاني: الذين انتقدوا الغزالي بطريقة لاذعة يظهر بشكل واضح أنهم تكلموا عن شبهة نفسية تجاه شخصه، لأن كتب التفسير مثلا مليئة بالأحاديث الضعيفة والإسرائيليات، وهي أولى بالنقد، ولم نسمع عمن شتّع عليهم كما شتّع على الغزالي، بل وكتب الفقه فيها كثير من الأحاديث المعلقة غير المسندة والضعيفة، فهي أولى بالنقد أيضا، قال ابن عبد الهادي الحنبلي: "رأيت بضاعة أكثر الفقهاء في الحديث مُزجاة، يُعَوّل أكثرهم على أحاديث لا تصح، ويُعرض عن الصّحاح، ويقالّ بعضهم بعضاً فيما ينقل"^(٩)، أما كتب التاريخ فحدث ولا حرج، والرجل قد كتب كتابه في الرقائق، وهي قائمة على فضائل الأعمال، وإيراد الأحاديث الضعيفة فيها طبيعي، فلا داعي لكل هذا الانتقاد، والقليل منه يوفي بالغرض.

الثالث: أورد الغزالي في كتابه الإحياء قرابة خمسة آلاف حديث^(١٠)، أي بما يقارب عدد الأحاديث الموجودة في سنن أبي داود أو في سنن ابن ماجه، وعلى سبيل المثال: سنن ابن ماجه التي هي في علم الحديث فيها من الصحيح والحسن والضعيف، وشديد الضعف أيضا، بل وفيها أيضا من الموضوع، فقد بحث الدكتور عبد العزيز بوشعيب بحثا بعنوان "أحاديث موضوعة في سنن ابن ماجه من خلال عمل المحققين شعيب وبشار"، وقال في خاتمة البحث: "يوجد في السنن

^٧ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، ط ٢، السعودية: دار ابن الجوزي، ١٤٢١هـ، ٢: ١٤١.

Ali Toksarı, "Gazali'nin Hadis Anlayışı", *Ebu Hamid Muhammed El- Gazali*, Erciyes Üniversitesi, Kayseri: 1988, Yayın No:7, Sa:220.

^٩ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، الرياض، أضواء السلف، ٢٠٠٧م: ١: ٣.

^{١٠} المهدي، الإمام الغزالي وعلم الحديث، ١١٦.

خمس عشرة حديثاً موضوعة بالاتفاق بين المحققين، وواحد وعشرون حديثاً حكم عليها بشار (محقق الكتاب بشار عواد معروف) بالوضع، وشعيب (محقق الكتاب شعيب الأرنؤوط) بشدة الضعف^(١١)، وهذا في سنن ابن ماجه، وكتابه من السنن الستة، وفي علم الحديث، فلماذا كل هذا النقد الذي وجه للغزالي!!! بل وأكثر من ذلك؛ كتاب المستدرک للحاكم، وهو كتاب موضوع للأحاديث الصحيحة التي استدرکها الحاكم على الصحيحين، ومع ذلك لم يسلم من الأحاديث الموضوعة، ناهيك عن الضعيفة والشديدة الضعف، والذهبي بين في تلخيصه قرابة عشرين حديثاً موضوعاً في المستدرک رغم تصحيح الحاكم لها، كما بينت ذلك في بحث مستقل^(١٢).

الرابع: عاش الإمام الغزالي في القرن الخامس ومات في بداية السادس (ت: ٥٠٥هـ)، أي في عصر كان فيه علم الحديث قد أتى أكله، واستوى على سوقه، وأصبح الاشتغال بالجرح والتعديل والرجال والترحال لأخذ الحديث ما هو إلا عمل لا طائل منه، لكون هذا العلم قد أكتمل بنيانه، فاتجه الناس إلى العلوم الأخرى، وحتى في علم الحديث كان لهم اتجاه آخر، فاتجهوا إلى الجمع والشرح وغير ذلك على ما سيأتي في المبحث القادم (علم الحديث في عصر الغزالي).

الخامس: يرى الدكتور القرضاوي أن سبب تقصير الغزالي في الحديث هو المدرسة التي نشأ فيها، والتي تكونت فيها شخصيته العلمية وهي مدرسة إمام الحرمين، والتي كان يغلب عليها الطابع الجدلي العقلي، وكان أهم ما يُدرس فيها علوم الكلام والأصول والفقه والمنطق والجدل^(١٣)، وما ذكره القرضاوي صحيح، لكن وصفه الغزالي بالتقصير غير دقيق، وذلك لأنه لا يجب على كل عالم أن يتبحر في علم الحديث قبل أن يبدأ بأي علم آخر، بل الواجب عليه أن يأخذ من علم الحديث الحد الأدنى الذي لا بد منه، فهل يوصف بالتقصير من درس الفقه أو من تبحر في التفسير أو في النحو والصرف إذا لم يتبحر بعلم الحديث!!!

^{١١} عبد العزيز بو شعيب العسراوي، أحاديث موضوعة في سنن ابن ماجه من خلال عمل المحققين شعيب وبشار، مجلة أصول الدين في الجامعة الأممية الإسلامية في ليبيا، العدد الثالث، ٢٠١٧م: ٢٣٠.

^{١٢} د. أنس الجاعد "مدى تساهل الحاكم"، مجلة الشرقيات، المجلد ١٠، العدد ٤، ٢٠١٨م: ١٣٩٨.

Anas Aljaad, "Hâkim'in Mütêsâhilliğinin Kapsamı", e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Aralık-2018, Cilt:10 Sayı:4 (22), s: 1398

^{١٣} يوسف القرضاوي، الإمام الغزالي بين مادحيه ومنتقديه، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٩٤م، ١٥٠.

في الخلاصة: أرى أن الإمام الغزالي قد أخذ من علم الحديث ما لا بد لطالب العلم أن يحصله، ويدل على ذلك صنيعه في كتبه وخاصة في الإحياء، ثم توسع في علوم أخرى، وإيراده للأحاديث في كتبه إنما نقلها عن كتب غيره من كتب الحديث ومن كتب الصوفية والفقهاء وكتب التفسير وغير ذلك.

ومع كل ما ذكرناه في هذا المبحث، فإن الآثار السلبية للاشتغال بعلم الحديث في نظر الغزالي لا دخل لها في عدم تبحره في علم الحديث، وسيظهر ذلك جلياً في المباحث القادمة عند تأصيل رأي الغزالي في المسألة وتفصيله لها.

علم الحديث في عصر الإمام الغزالي:

إن أي علم من العلوم يتبدئ في دائرة صغيرة في عصر نشأته، ثم ما يزال ينمو ويتوسع وتكبر دائرته حتى يصل إلى أوج عطائه في عصره الذهبي، فيستوي على سوقه، ويتكامل من كل جهاته، ثم يبدأ بعد ذلك عصر الانحدار، لا زهداً به ولا استغناء عنه، إنما لاكتمال بنيانه، فيصبح الطلب والاجتهاد فيه من جوانب مكلمة ومتممة.

وهذا هو الحال في علم الحديث؛ حيث كان عصر البخاري ومسلم وباقي الستة وأحمد والدارمي وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيين وأبو زرعة الدمشقي ومن شابههم من أئمة الحديث والعلل والجرح والتعديل هو العصر الذهبي لعلم الحديث، وهو القرن الثالث وبشكل أقل من ذلك في النصف الأول من القرن الرابع، ثم ابتداء بعد ذلك عصر الانحدار، حتى وصل إلى آخره في القرن الخامس أي في عصر الإمام الغزالي، وإلى ذلك يشير ابن الأثير بقوله متحدثاً عن عصر البخاري ومن بعده: "وكان ذلك العصر كان خلاصة العصور في تحصيل هذا العلم، وإليه المنتهى، ثم من بعده نقص ذلك الطلب بعد، وقل ذلك الحرص، وفترت تلك المهمم، وكذلك كل نوع من أنواع العلوم والصنائع والدول وغيرها فإنه يتبدئ قليلاً قليلاً، ولا يزال ينمو ويزيد، ويعظم إلى أن يصل إلى غاية هي منتهاه، ويبلغ إلى أمد هو أقصاه، ثم يعود، فكأن غاية هذا العلم انتهت إلى البخاري ومسلم، ومن كان في عصرهما من علماء الحديث، ثم نزل وتناصر إلى زماننا هذا، وسيزداد تقاصراً والمهم قصوراً، سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلاً"^(١٤).

ولكي نطلع على حال علم الحديث وأهله بشكل دقيق في القرن الخامس الهجري أي في عصر الإمام الغزالي كان لزاماً علينا الوقوف على ثلاثة جوانب تضعنا في صورة الواقع العلمي للحديث الشريف وأهله في ذلك العصر:

^{١٤} المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الأثير الجزري، جامع الأصول في أحاديث الرسول، دمشق: مكتبة الحلواني، ١: ٤٧.

الجانب الأول: إلى أين وصل علم الحديث، وما هي الجوانب التي لم تتم منه في العصور السابقة، حتى يهتم بها في هذا العصر.

الجانب الثاني: من هم أبرز علماء الحديث في ذلك العصر، وما نوعية مؤلفاتهم ومؤلفات غيرهم من علماء الحديث.

الجانب الثالث: شهادة علماء الحديث الموثوق بهم في المشتغلين بعلم الحديث بشكل عام.

الجانب الأول: منذ القرن الأول بدأت نشأة مدارس الحديث في كل البلاد شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، فمدرسة في مصر

ومدرستين في الحجاز، وأخرى في الشام، ومدارس في العراق، وأما في خراسان فحدث ولا حرج عن كثرة مدارسها، وكان

الحل والترحال دأب المحدثين منذ الأيام الأولى، لجمع الحديث وطرقه وأسانيده، وللإلمام بعلم الجرح والتعديل، والعلل، وكل

ما يمت إلى علم الحديث بصلة، حتى رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه مسيرة شهر من أجل حديث واحد وهو

صحابي^(١٥).

فاكتملت الأحاديث والأسانيد، وصنفت الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات والجوامع، من كافة طرق الحديث، وجمع

الحديث من كافة المدارس والمدن، حتى وصل علم الحديث إلى القرن الخامس وقد جُمع في الكتب، وأكب الناس عليها

بالنسخ والشرح والتصنيف والترتيب ونحو ذلك من العلوم المتممة، واستغنوا بذلك عن السفر لأخذ الحديث الذي أصبحت

فائدة السفر لأجله معدومة، بل أصبح التحديث والسفر لسماع الحديث ما هو إلا ضرب من الاشتغال بالأدنى الذي

انعدمت فائدته، وترك الأولى الذي عليه جهابذة ذلك العصر، الذين اشتغلوا بعلم الحديث والمصطلح، وفي مقابلة

الأحاديث، وجمع المتفق عليها، وفي شروح الأحاديث كما سترى جملة من كتبهم في الفقرة القادمة، وتركوا السفر لتحمل

الحديث لأنه أصبح فيما بين أيديهم من الكتب.

الجانب الثاني: أبرز علماء القرن الخامس وهم في النصف الأول منه أي قبل مسيرة الإمام الغزالي بسنوات هم:

١- الخطيب البغدادي (٣٩٢-٤٦٣هـ): أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي، المعروف

بالخطيب.

^{١٥} عن جابر رضي الله عنه أنه قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا، ثم شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا، حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب، فقال ابن عبد الله؟ قلت: نعم، فخرج يظاً ثوبه فاعتنقني، واعتنقته، فقلت: حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت... الحديث، أخرجه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، المسند، بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠١م، "مسند المكيين، حديث عبد الله بن أنيس"، ٢٥: ٤٣٢-٤٢٠؛ وعلقه البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي، صحيح البخاري، بيروت: دار طوق النجاة، ١٤٢٢هـ، "كتاب العلم، باب الخروج في طلب العلم"، ١: ٢٦؛ وأخرجه في كتابه الأدب المفرد، ط ٣، بيروت: دار البشائر الإسلامية، ١٩٨٩م، "باب المعاقبة"، ١: ٣٣٧-٩٧٠.

ومن كتبه: تاريخ بغداد، اقتضاء العلم العمل، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، المنتخب من كتاب الزهد والرقائق، الفقيه والمتفقه، الكفاية في علم الرواية، تلخيص المتشابه في الرسم، المتفق والمفترق، الأسماء المهمة في الأنباء المحكمة، وغيرها من كتبه الكثيرة.

٢- البيهقي (٣٨٤-٤٥٨هـ): أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي.

ومن كتبه: السنن الكبرى، السنن الصغير، إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين، أحكام القرآن للشافعي، الأسماء والصفات، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، البعث والنشور، كتاب القراءة خلف الإمام، المدخل إلى السنن الكبرى، وله من الكتب غير ذلك كثير.

٣- ابن عبد البر (٣٦٨-٤٦٣هـ): يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر.

ومن كتبه: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، الاستذكار، الكافي في فقه أهل المدينة، اختلاف أقوال مالك وأصحابه، أدب المجالسة وحمد اللسان وفضل البيان وذم العي، الأجوبة عن المسائل المستغرية من كتاب البخاري، وغير ذلك من كتبه.

٤- أبو نعيم الأصبهاني (٣٣٦-٤٣٠هـ): أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني.

ومن كتبه: حلية الأولياء، دلائل النبوة، صفة الجنة، تاريخ أصبهان، الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية، المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، مجلس من أمالي الأصبهاني، صفة الجنة، صفة النفاق ونعت المناقين، فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم، رياضة الأبدان، فضيلة العادلين من الولاة، وغيرها من كتبه الكثيرة.

ومن خلال ما سبق ومن كتابات جهاذة ذلك العصر السابق لعصر الغزالي بشيء قليل يتبين أن علم الحديث الشريف قد نحا منحى آخر عما كان عليه من قبل، فبعد انتهاء عصر جمع الحديث والرواية والسفر والترحال وطلب علو الإسناد بدأ عصر النظر في علوم الحديث المتعلقة بما كُتب وصُنّف وُجِع من قبل، فبدأت الكتابة باصطلاحات المحدثين ومصطلح علم الحديث، وتمييز الرواة والمتفق والمفترق من الأسماء الواردة في كتب الحديث، ومعاني الحديث والعلوم المتعلقة بها، وتصنيف الأبواب وجمع كل أحاديث المتعلقة بموضوع معين في كتاب، ونحو هذا.

والدكتور عبد العزيز بن عبد الهليل قد ألف كتابا تحدث فيه عن علم الحديث في القرن الخامس بعنوان: "التصنيف في السنة النبوية وعلومها في القرن الخامس الهجري"^{١٦}، رتبه على خمس مباحث: جعل في المبحث الأول ما يخص علوم الحديث والمصطلح من المصنفات في ذلك العصر، وفي الثاني: ما يخص الحديث النبوي، وفي الثالث: تصنيف الأمالي والمجالس والفوائد الحديثية، وفي الرابع: المصنفات في التواريخ والتراجم، وفي الخامس: مصنفات المحدثين العامة، ككتاب فرحة المتعلم، وأخبار البخلاء ونحوها.

وأنت تدرك من عناوين هذه المباحث الخمسة نوعية المؤلفات في علم الحديث في ذلك العصر، وحتى في حديثه عن المبحث الثاني (ما يخص الحديث النبوي أي المتون) فإنه قسم التصنيف فيه إلى المسانيد، فذكر أربعة عشر مسندا لا يعرف منها في عصرنا إلا مسند الشهاب القضاي، وذكر ثلاثة عشر مستخرجا لا يعرف منها في زماننا إلا مستخرج أبي نعيم، وذكر كثيرا من كتب الآداب والدعوات وغيرها التي هي في الأصل أبواب معينة من كتب الحديث التي ألفت في العصر الذهبي من عصور الحديث الشريف، ولم يذكر من كتب الحديث مما يعتبر استثناء في ذلك العصر إلا كتاب السنن الكبرى والسنن الصغير ومعرفة السنن والآثار.

وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على أن عصر الحديث الشريف بمعنى الرواية والجمع والتصنيف في المتون قد انتهى من قبل، وأن العصر الحالي هو عصر المتمات والمكملات وعصر علوم الحديث المتعلقة بمعانيه ورواته ومصطلحه.

الجانب الثالث: رأي محدثي القرن الخامس بالمنشغلين بعلم الحديث في عصرهم:

يمكن القول بأن الحالة العلمية للحديث الشريف قد أصبحت واضحة في ذلك العصر من خلال ما ذكرته في الجانب الأول والجانب الثاني، ومع ذلك سأكتفي في هذا الجانب بما ذكره الخطيب عن أهل الحديث في عصره حيث قال: "وأكثر كتبة الحديث في هذا الزمان بعيد من حفظه، خال من معرفة فقهه، لا يفرقون بين معلل وصحيح، ولا يميزون بين معدل من الرواة ومجروح، ولا يسألون عن لفظ أشكل عليهم رسمه، ولا يبحثون عن معنى خفي عنهم علمه، مع أنهم قد أذهبوا في كتبه أعمارهم، وبعثت في الرحلة لسماعه أسفارهم، فجعلوا لأهل البدع من المتكلمين، ولمن غلب عليه الرأي من المتفقيين طريقا إلى الطعن على أهل الآثار، ومن شغل وقته بسماع الأحاديث والأخبار، حتى وصفوهم بضروب الجهالات، ونبروهم

^{١٦} عبد العزيز بن عبد الله الهليل، التصنيف في السنة النبوية وعلومها في القرن الخامس الهجري، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، د.ت.، ١٣-٨٧.

بأسوأ المقالات، وأطلقوا ألسنتهم بسبهم، وتظاهروا بعيب المتقدمين وثلبهم، كل ذلك لقلّة بصيرة أهل زماننا بما جموعه، وعدم فقههم بما كتبه وسمعه، ومنعهم نفوسهم عن محاضرة الفقهاء، وذمهم مستعملي القياس من العلماء، لسأعهم الأحاديث التي تعلق بها أهل الظاهر في ذم الرأي والنهي عنه، والتحذير منه، وأنهم لم يميزوا بين محمود الرأي ومذمومه، بل سبق إلى نفوسهم أنه محذور على عمومته، ثم قلدوا مستعملي الرأي في نوازهم، وعولوا فيها على أقوالهم ومذاهبهم، فنقضوا بذلك ما أصلوه واستحلوا ما كانوا حرموه^{١٧}.

وأنت ترى أن الخطيب يأسف على كنية الحديث في زمانه، ويبين أنهم لا يعلمون شيئاً من الصحيح والسقيم، ولا يميزون الرواة، ويفقهون الأحاديث ولا يحملون معانيها، ولا يجلسون إلى الفقهاء، ويعارضون أهل الرأي بظواهر الأحاديث، وكل ذلك جهل عظيم فيهم، ومع ذلك طالت أسفارهم وتعدت أحوالهم حتى أصبحوا سبباً للطعن في أهل الحديث من قبل أهل البدع، وغيرهم، وما يقصده الخطيب هو بشكل عام والظاهر من كلامه أنه يعني به الذين تفرغوا للتحديث والسماع والسفر والترحال.

أنواع العلوم عند الإمام الغزالي ومقام علم الحديث منها:

قسم الإمام الغزالي العلوم بأربعة اعتبارات مختلفة:

الأول: تقسيم العلوم إلى شرعية وغير شرعية عند الغزالي ومقام الحديث منها: قسم الإمام الغزالي العلوم إلى قسمين: علوم شرعية، وعلوم غير شرعية^{١٨}، ثم قسم العلوم الشرعية إلى أربعة أضرب: أصول وفروع ومقدمات ومتممات، فذكر في الضرب الأول: الأصول، وعد منها فيما يتعلق بعلم الحديث: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآثار الصحابة^{١٩}، وفي الضرب الرابع المتممات: ذكر الغزالي ما يتعلق منها بعلم الحديث فقال: "وأما المتممات في الآثار والأخبار فالعلم بالرجال وأسائهم وأنسابهم وأسَاء الصحابة وصفاتهم والعلم بالعدالة في الرواة والعلم بأحوالهم ليميز الضعيف عن القوي والعلم بأعمارهم ليميز المرسل عن المسند"^{٢٠}.

^{١٧} الخطيب، الفقيه والمتفقه، ٢: ١٤٠.

^{١٨} أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، إحياء علوم الدين، بيروت: دار المعرفة، دت.، ١: ١٦.

^{١٩} الغزالي، إحياء علوم الدين، ١: ١٦.

^{٢٠} الغزالي، إحياء علوم الدين، ١: ١٧.

ومما سبق نرى أن الغزالي يعتبر علم السنة وآثار الصحابة من الأصول، وعلم الرجال والجرح والتعديل من القسم الرابع والأخير وهو المتهتمات من العلوم.

الثاني: تقسيمه للعلوم إلى محمودة ومذمومة ومقام الحديث منها: قسمها الغزالي بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: "قسم هو مذموم قليله وكثيره، وقسم هو محمود قليله وكثيره وكلما كان أكثر كان أحسن وأفضل، وقسم يحمد منه مقدار الكفاية ولا يحمد الفاضل عليه والاستقصاء فيه"^{٢١}.

واعتبر الغزالي رحمه الله أن الاشتغال بعلم الحديث هو من القسم الثالث الذي يحمد منه بمقدار الكفاية.

الثالث: تقسيمه للعلوم إلى اقتصار واقتصاد واستقصاء ومقام الحديث منها: بين الغزالي رحمه الله أن لكل علم من العلوم اقتصار واقتصاد وهما محمودان يؤخذ بهما ويتوقف عندهما، والقسم الثالث هو الاستقصاء: وهو غير محمود ومستغنى عنه ولا مرد له إلى انتهاء العمر، ثم شرح هذه الأقسام وفقا لعلوم الحديث على هذا التفصيل:

الاقتصار: تحصيل الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم من نسخة صحيحة.

الاقتصاد: تحصيل الأحاديث الواردة في المسانيد الصحيحة.

الاستقصاء: ما زاد عن ذلك من استيعاب كل ما نقل من الضعيف والقوي، والصحيح والسقيم، وجمع الطرق، وعلم الرجال والجرح والتعديل، وبين أن حفظ أسامي الرجال لا فائدة منه، إذ هو موجود في الكتب، وكذلك لا يلزم حفظ متون الصحيحين ويكفي تحصيله تحصيلًا تقدر منه على طلب ما تحتاج إليه عند الحاجة^{٢٢}.

الرابع: تقسيمه للعلوم إلى علوم الصدف وعلوم اللباب ومقام الحديث منها:

وقسم الغزالي العلوم أيضا إلى علوم الصدف والقشور وإلى علم الجوهر واللباب، فأشاد بعلم الجوهر واللباب وذم الاكتفاء بعلم الصدف والقشور والوقوف عنده دون الوصول إلى علم اللباب والجوهر الذي هو المقصود، واعتبر أن علم الصدف والقصور ما هو إلى وسيلة لا بد منها للوصول إلى علم اللباب والقصور، والاكتفاء بعلم الصدف هو الوقوف على الوسيلة دون تجاوزها إلى المراد من العلم، وفي تطبيقه لفكرته في علم الحديث قال: "وكذلك علم الحديث يتشعب إلى هذه الأقسام، فدرجة الحافظ الناقل كدرجة معلم القرآن الحافظ له، ودرجة من يعرف ظاهر معانيه كدرجة المُفسِّر، ودرجة من يعتني بعلم

^{٢١} الغزالي، إحياء علوم الدين، ١: ٣٨.

^{٢٢} الغزالي، إحياء علوم الدين، ١: ٤٠.

أسمي الرجال كدرجة أهل النحو واللغة، لأن السندَ والرِواية آلة النقل، وأحوالهم في العدالة شرط لصلاح الآلة للنقل، فمعرفة أحوالهم معرفة الآلة وشرط الآلة، فهذه علوم الصدق، فالغزالي يرى أن حفظ الحديث دون الغوص في معانيه، أو الوقوف على معانيه الظاهرة، أو الاشتغال بعلم الرجال من أنواع علوم الصدق والقشور وليست الجواهر واللباب^{٢٣}.

الرواية والتحديث عند الإمام الغزالي: ونعني بالتحديث، رواية الحديث، والسفر لأخذ الحديث وعلو الإسناد، والجلوس للتحديث، وما شابه ذلك من أنواع التحمل والسماع.

يرى الإمام الغزالي رحمه الله أن الاشتغال بهذا النوع من علوم الحديث من الدنيا، وليس من الأعمال الصالحة، وهي مضرة بدين الشخص وقلبه وأخلاقه؛ ووصف حالهم فقال: "استغرقوا أوقاتهم في علم الحديث، أعني في سماعه وجمع الروايات الكثيرة منه وطلب الأسانيد الغريبة العالية، فهمة أحدهم أن يدور في البلاد، ويرى الشيوخ، ليقول: أنا أروي عن فلان، ولقد رأيت فلانا ومعني من الإسناد ما ليس مع غيري"^{٢٤}.

واستشهد الغزالي على ذلك بأقوال من السلف الصالح وصنيعهم:

بشر الحافي^{٢٥}: دفن سبعة عشر قمطرا من كتب الأحاديث التي سمعها، وكان لا يحدث، ويقول حدثنا باب من أبواب الدنيا^{٢٦}.

رابعة العدوية^{٢٧}: قالت رابعة العدوية لسفيان الثوري: نعم الرجل أنت لولا رغبتك في الدنيا، قال: وفيماذا رغبت؟ قالت: في الحديث^{٢٨}.

^{٢٣} أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، *جواهر القرآن*، ط ٢، بيروت: دار إحياء العلوم، بيروت، ١٩٨٦م، ٣٥-٣٨.

^{٢٤} الغزالي، *إحياء علوم الدين*، ٣: ٣٩٧.

^{٢٥} بشر بن الحارث بن عبد الرحمن المعروف بالحافي مروزي، قال عنه الخطيب: "سكن بغداد، وهو ابن عم علي بن خشرم، وكان ممن فاق أهل عصره في الورع والزهد، وتفرد بوفور العقل، وأنواع الفضل، وحسن الطريقة، واستقامة المذهب، وعزوف النفس، وإسقاط الفضول، وسمع إبراهيم بن سعد الزهري، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وحامد بن زيد، وشريك بن عبد الله، وعبد الله بن المبارك، وغيرهم، وكان كثير الحديث إلا أنه لم ينصب نفسه للرواية، وكان يكرهها، ودفن كنيته لأجل ذلك، وكل ما سمع منه فإنما هو على سبيل المذاكرة"، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، *تاريخ بغداد*، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ٢٠٠٢م، ٧: ٥٤٥، ٣٤٧٠.

^{٢٦} الغزالي، *إحياء علوم الدين*، ٢: ٢٣٧.

^{٢٧} رابعة بنت إسماعيل، كنيته أم عمرو، قال الذهبي: "العابدة البصرية المشهورة بالتأله والزهد، كان يأتي إليها سفيان الثوري وشعبة"، *الذهبي، تاريخ الإسلام*، ٤: ٦١٧، ٨٩.

^{٢٨} الغزالي، *إحياء علوم الدين*، ٢: ٢٣٧.

أبو سليمان الداراني^{٢٩}: قال: من تزوج أو طلب الحديث أو اشتغل بالسفر فقد ركن إلى الدنيا^{٣٠}.
 الجنيد^{٣١}: قال الجنيد رحمه الله: "أحب للمريد المبتدي أن لا يشغل قلبه بثلاثٍ ولا تغير حاله: التكسب وطلب الحديث والتزوج"^{٣٢}.

وما أورده الغزالي في هذا الباب من أن علم الحديث من الدنيا وليس من أعمال الآخرة، أي ليست من الأعمال الصالحة إنما يقصد بذلك طلب التحديث والسفر لأخذ السند العالي والاشتغال بما لا طائلة منه في علم الحديث في عصره، ولذلك عندما نقل قول أبي سليمان الداراني: إذا طلب الرجل الحديث أو تزوج أو سافر في طلب المعاش فقد ركن إلى الدنيا، عقب الغزالي بقوله: وإنما أراد به طلب الأسانيد العالية أو طلب الحديث الذي لا يحتاج إليه في طلب الآخرة^{٣٣}.

الآثار السلبية للاشتغال بعلم الحديث في نظر الغزالي:

يرى الإمام الغزالي أن الاشتغال بعلم الحديث ينتج عنه صفات قلبية ذميمة، منها الفتنة، أي أن المشتغل به يفتن به كما يفتن الرجل بماله وولده^{٣٤}، ومنها الغرور، بمعنى الاعتزاز، أي أن المشتغل بهذا العلم يحسب بعمله هذا أنه يحسن صنعا، بينما هو يسيء لنفسه ولدينه^{٣٥}، وبين أربعة نتائج سلبية أخرى وهي: الكبر، والعجب، والرياء، وطلب الرياسة، وأشرك فيها مع المشتغلين بعلم الحديث أهل الفقه والتفسير^{٣٦}، ولكنه في شرحه وبيانه لتلك الصفات، وذكره لمواطن السوء فيها وكيف يفضي الاشتغال بالعلم إليها كان يسلط الضوء على المشتغلين بعلم الحديث في التمثيل، كما سيأتي تفصيل ذلك في

^{٢٩} عبد الرحمن بن أحمد بن عطية قال عنه ابن أبي حاتم: "أبو سليمان الداراني الزاهد وكان واسطياً، سكن دمشق، روى عن سفيان الثوري"، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٩٥٢م، ٥: ٢١٤ ١٠٥؛ وذكره ابن حبان في الثقات وقال: "من أفاضل أهل زمانه وعبادهم وخيار أهل الشام وزهادهم ما له كثير حديث مشند يرجع إليه"، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم الدارمي البستي، الثقات، الهند: دائرة المعارف العثمانية، ١٩٧٣م، ٨: ٣٧٧ ١٣٩٦٢. الغزالي، إحياء علوم الدين، ٢: ٢٣٧.

^{٣٠} الجنيد بن محمد بن الجنيد أبو القاسم الخزاز قال عنه الخطيب: "سمع ببغداد الحديث، ولقي العلماء، ودرس الفقه على أبي ثور، وصحب جماعة من الصالحين، واشتهر منهم بصحبة الحارث المحاسبي، وسري السقطي، ثم اشتغل بالعبادة ولازمها حتى علت سنه، وصار شيخ وقته، وفريد عصره في علم الأحوال والكلام على لسان الصوفية، وطريقة الوعظ، وله أخبار مشهورة، وكرامات مأثورة، وأسند الحديث عن الحسن بن عرفة"، الخطيب، تاريخ بغداد، ٨: ١٦٨ ٣٦٩٢؛ وقال ابن السمعاني: "إمام صالح زاهد ورع، كتبت عنه، وكان ثقة صدوقاً مرضياً، حسن الأخلاق، كثير التهجد والعبادة"، أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السؤدوني الجمالي الحنفي، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، صنعاء: مركز النعمان، ٢٠١١م، ٣: ٢١٢ ٢٤٢٣.

^{٣١} الغزالي، إحياء علوم الدين، ٤: ٢٣٩.

^{٣٢} الغزالي، إحياء علوم الدين، ١: ٦١.

^{٣٣} المصدر السابق.

^{٣٤} الغزالي، إحياء علوم الدين، ٣: ٣٩٧.

^{٣٥} أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، قواعد العقائد، ط ٢، بيروت: عالم الكتب، ١٩٨٥م، ٩١؛ الغزالي، إحياء علوم الدين، ١: ٩٦.

كل صفة من الصفات التي ذكرها، ومع ذلك كله فإن الإمام يرى أن تلك الآثار السلبية التي يؤول إليها الاشتغال بعلم الحديث يجب الاحتراز منها، ويجب أن لا تكون مانعا للعلم وسببا في تركه^{٣٧}.

الغرور: الغرور الذي يقصده الغزالي هنا ليس تلك الصفة التي تصاحب الكبر أو العجب، إنما الذي يقصده هو الغرر والاعتزاز، بمعنى أن المشتغل بهذا العلم يحسب بعمله هذا أنه يحسن صنعا، بينما هو يسيء لنفسه، لأنه أخذ بالجزء الذي يضر القلب ويخرج الإنسان عن الصراط المستقيم، وترك الجزء النافع المراد من تحصيل هذا العلم، وبين الغزالي رحمه الله أربعة أوجه للغرور في الاشتغال بعلم الحديث:

الأول: أنهم كمن يحمل الأسفار ولا يفهمها، فهم يعتنون بنقل الحديث وألفاظه، ولكنهم لا يصرفون هذه العناية إلى فهم هذا العلم، ويظنون أن هذا النقل يكفيهم.

الثاني: بما أنهم لا يصرفون عنايتهم إلى فهم الحديث فهم لا يفهمونه فمن باب أولى لا يعملون به، ولو فهموا بعضا منها لا يعملون بها أيضا.

الثالث: أنهم يتركون العلم الذي هو فرض عين، وهو معرفة علاج القلب، ويشتغلون بتكثير الأسانيد وطلب العالي منها ولا حاجة بهم إلى شيء من ذلك.

الرابع: أن علم الحديث كما يرى الغزالي يبدأ بالسماع ثم التفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر، والمشتغلين بعلم الحديث اكتفوا بالسماع والنشر وتركوا التفهم والحفظ والعمل بالحديث^{٣٨}.

الفتنة: والمقصود أن يفتتن بهذا العلم كما يفتتن صاحب المال بماله، أي أن يتعلق به ويشغله هذا التعلق عما أريد لعلم الحديث من الفائدة والمنفعة لدين المنشغل به، واستشهد الغزالي رحمه الله بقول سفيان الثوري وقول وصنيع بشر الحافي:

سفيان الثوري: قال الثوري: "فتنة الحديث أشد من فتنة الأهل والمال والولد"، قال الغزالي: "وكيف لا تخاف فتنته وقد قيل لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا"^{٣٩} [الإسراء: ٧٤].

بشر الحافي: قال الغزالي: "دفن بشر بن الحارث بضعة عشر ما بين قمطرة وقوصرة من الكتب، وكان يقول: أنا أشتهي أن أحدث ولو ذهبت عني شهوة الحديث لحديث، وقال هو وغيره: إذا اشتيت أن تحدث فاسكت فإذا لم تشته فحدث"،

^{٣٧} الغزالي، إحياء علوم الدين، ١: ٩٦.

^{٣٨} أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الغزالي، أصناف المعرورين، القاهرة: مكتبة القرآن، ٤٦؛ الغزالي، إحياء علوم الدين، ٣: ٣٩٧.

^{٣٩} الغزالي، إحياء علوم الدين، ١: ٦١.

قال الغزالي: "وهذا لأن التلذذ بجاه الإفادة ومنصب الإرشاد أعظم لذة من كل تنعم في الدنيا، فمن أجاب شهوته فيه فهو من أبناء الدنيا"^{٤٠}.

الكبر والعجب: عقد الإمام الغزالي مبحثاً طويلاً من أنواع المهلكات سماه الكبر والعجب، وقد فصل فيه تفصيلاً جميلاً فليراجع، وأنا أسوق منه بعض ما مثل به من أفعال المنشغلين بعلم الحديث فقال: "أما العالم فإنه يتفاخر ويقول رأيت من الشيوخ فلانا وفلانا، ومن أنت وما فضلك ومن لقيت، وما الذي سمعت من الحديث كل ذلك ليصغره ويعظم نفسه، وأما مباحة العالم فهو أنه يجتهد في المناظرة أن يغلب ولا يُغلب ويسهر طول الليل والنهار في تحصيل علوم يتجمل بها في المحافل ويحفظ الأحاديث ألفاظها وأسانيدھا حتى يرد على من أخطأ فيها فيظهر فضله ونقصان أقرانه ويفرح ممها أخطأ واحد منهم ليرد عليه"^{٤١}.

الرياء: يرى الإمام الغزالي أن من الرياء حفظ الأخبار والآثار لأجل استعمالها في المحاورة، ولإظهار غزارة العلم، وكذلك أيضاً ادعاء حفظ الحديث، ولقاء الشيوخ، والدق على من يروي الحديث بيان خلل في لفظه، ليعرف أنه بصير بالأحاديث، والمبادرة إلى أن الحديث صحيح أو غير صحيح لإظهار الفضل فيه، وكل هذه الأعمال في الاشتغال بعلم الحديث من الرياء^{٤٢}.

ويرى الغزالي رحمه الله أن على الذي يصيبه الرياء من العلم سواء رواية الحديث أو الوعظ أو التدريس أن يجاهد نفسه، وأن يترك الرياء لا العلم، فإن تركه أي الرياء فهذا هو المراد، وإلا فالأمر عنده له اعتباران:
الأول: أن يكون الباعث لرواية الحديث أو الوعظ أو نحو ذلك باعثاً دينياً ممزوجاً بباعث الرياء، فهذا يقال له لا تترك العلم والرواية والوعظ.

الثاني: أن يكون الباعث على ذلك الرياء دون غيره، فعندها فترك ذلك أنفع له وأسلم^{٤٣}.

^{٤٠} المصدر السابق.

^{٤١} الغزالي، إحياء علوم الدين، ٣: ٣٥١.

^{٤٢} الغزالي، إحياء علوم الدين، ٣: ٢٩٨.

^{٤٣} الغزالي، إحياء علوم الدين، ٣: ٣٢٧.

طلب الرياسة: اعتبر الغزالي أن رواية الحديث وجمع الأسانيد مما يتسع بسببه الجاه، ويعظم به القدر، وآفته مثل آفة الولاية^{٤٤}، وقال بشر الحافي: "إذا قال الرجل حدثنا وإنما يقول أوسعوا لي"^{٤٥}، وقال الغزالي: "ومن العلماء من يجعل علمه وغرائب حديثه لأهل الشرف واليسار ولا يرى أهل الحاجة له أهلاً فذلك في الدرك الثالث من النار"^{٤٦}.

وهذه الآفة التي ذكرها الغزالي أي طلب الرياسة على الناس، والعلو في الأرض، أضر على قلب ودين العبد من أي شيء آخر، لأن الوصول إلى الرياسة مفسد لدين المرء، لما يلزم هذا الطلب من أخلاق وأعمال غير مشروعة في سبيل الحصول على المراد والوصول إليه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرص على الرياسة والشرف مفسد لدين المرء، فقال فيما أخرجه الترمذي وغيره عن كعب بن مالك الأنصاري: "ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه"^{٤٧}، وشبه النبي الحرص على الشرف بهذا المثل لأن الذئب عندما يكون جائعاً ويدخل في قطع الغنم بعضها من رقابها ويفسدها واحدة واحدة ثم يأكل منها، فهو مفسد لها دون حاجته، قال الكاندهلوي: "والذئب إذا كان جائعاً لا يأكل واحدة بل يجرح في غلبة جوعه كثيراً من الشياه ولا يطمئن حتى يأكل"^{٤٨}.

تقييم رأي حجة الإسلام الغزالي، وتطبيق فكره على العصور السابقة لعصره وعلى عصرنا الحديث:

بعد ما قدمته في تأصيل رأي الغزالي والمباحث التي قبل ذلك أراني أميل مع غالب ما ذهب إليه الغزالي، وذلك للأسباب والاعتبارات التالية:

الأول: علم الحديث هو علم من العلوم الشرعية المحمودة، ومن فروض الكفاية، وهو أصل من أصول الدين، وهذا هو رأي الغزالي بشكل عام في علم الحديث، وهو رأي الجميع لا يختلف فيه أحد.

^{٤٤} الغزالي، إحياء علوم الدين، ٣: ٣٢٥.

^{٤٥} الغزالي، إحياء علوم الدين، ٢: ٢٣٧.

^{٤٦} الغزالي، إحياء علوم الدين، ١: ٦٢.

^{٤٧} أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، سنن الترمذي، ط ٢، مصر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٩٧٥م، "أبواب الزهد"، ٤: ٥٨٨ ٢٣٧٦؛ وأخرجه أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي، صحيح ابن حبان، ط ٢، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٩٣م، "كتاب الزكاة، باب ما جاء في الحرص وما يتعلق به"، ٨: ٢٤ ٣٢٢٨؛ وأخرجه أحمد في مسنده، "مسند المكين"، ٢٥: ٦١ ١٥٧٨٤، وأخرجه غيرهم.

^{٤٨} رشيد أحمد الكنكوهي، الكوكب الدرري على جامع الترمذي، الهند: مطبعة ندوة العلماء، ١٣٩٥هـ، "أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم"، ٣: ٢٦٠.

الثاني: قسم الغزالي علم الحديث إلى قسمين: قسم الأصول: فأوصى بالاختصار منها على الصحيحين، ثم الاقتصاد على المسانيد الصحيحة، والقسم الثاني: المتمات وهي علم الرجال وأسماءهم وما في دائرة ذلك، وعده الغزالي من الاستقصاء المستغنى عنه، والذي لا طائل له ولا مرد إلى آخر العمر.

وهذا رأي للغزالي صحيح في نظري باعتبار عصره، لأنه اعتبر أن علم الرجال والجرح والتعديل وما دار حول ذلك من علوم الحديث التي لا تتعلق بمتنه قد استقصتها الكتب آنذاك، وأنها المحدثون تأليفًا بما لا يحتاج بعد ذلك إلى إضافة جديد لها، فقال حينها: "وأما حفظ أسامي الرجال فقد كفيت فيه بما تحمله عنك من قبلك ولك أن تعول على كتبهم"^{٤٩}، فالغزالي رحمه لم يجذب حفظ أسماء الرجال وتعديلهم وجرحهم، وذلك لأنه قد بين أن هذا العلم قد تحمله أهل الحديث في العصور السابقة، ومع ذلك فإنه إن احتجت إلى شيء منه فقد أوصاك أن ترجع إلى كتبهم ومؤلفاتهم.

فعلم الرجال وسيلة للوصول إلى متون الحديث، وهو علم قد تحمله أهل الحديث في العصور السابقة وأنهوه، فالاشتغال بالوسيلة التي انتهت منها وترك الأصل الذي هو المقصود أمر غير صائب، وهذا فكر من الغزالي في غاية الصحة والسلامة، ذلك لأن الاقبال على علوم تحملها العلماء من قبل، ولا فائدة من تكرار التأليف فيها أو من جمعها مرة أخرى ما هو إلا محذرة للوقت.

الثالث: أراد الغزالي لأهل الحديث أن يهتموا بمعانيه ومتونه، وأن يتركوا ما تحمله عنهم السابقون من السفر والحل والترحال فقال عنهم أنهم كحكمة الأسفار لا يصرفون العناية إلى فهم معاني السنة، فعلمهم قاصر وليس معهم إلا النقل، ويظنون أن ذلك يكفيهم، وهم إذا لم يفهموا معاني الأحاديث لا يعملون بها، وقد يفهمون بعضها أيضا ولا يعملون به^{٥٠}.

وهذا ما أسف عليه الخطيب البغدادي حين تناول الحديث عن المشتغلين بعلم الحديث في زمانه، فذكر كما مر أنهم حملوا الحديث اسما وليس مضمونا، وسافروا وأذهبوا أعمارهم فيه، ولكنهم لم يفهموه ولم يفقهوه، ولم يسألوا عن صحيحه وسقيمه، وقلت بصيرتهم بما جمعوا من الحديث.

وهذا أيضا رأي صائب من الغزالي؛ فالاشتغال بتمتات علم الحديث ووسائله، وترك مقصده وفهمه ما هو إلا خروج عن الصراط المستقيم الذي من أجله قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك صحابته الكرام رضي الله عنهم.

^{٤٩} الغزالي، إحياء علوم الدين، ١: ٤٠.

^{٥٠} الغزالي، إحياء علوم الدين، ٣: ٢٩٧.

الرابع: في عصر الغزالي بل ومن قبله بعشرات السنين انتهى السفر والترحال لأخذ الحديث، كما بينا ذلك في مبحث علم الحديث في عصر الغزالي، فقد جمعت كل الأحاديث وكل طرقها وأسانيدھا، وصنف فيها الصحاح والسنن والمسائيد والجوامع والمعاجم وغير ذلك، لذلك أصبح تصدر المجالس للتحديث أو السفر لأخذ الحديث ما هو إلا حظ من حظوظ النفس لا داعي له، فقد تحمله السابقون، وأتموه في أحسن وجه، وهؤلاء الذين عناهم الغزالي بقوله: "وفرقة أخرى استغرقوا أوقاتهم في علم الحديث، أعني في سماعه وجمع الروايات الكثيرة منه، وطلب الأسانيد الغريبة العالية، فهمة أحدهم أن يدور في البلاد، ويرى الشيوخ ليقول: أنا أروي عن فلان، ولقد رأيت فلانا، ومعني من الإسناد ما ليس مع غيري، وغرورهم من وجوه: منها أنهم كحملة الأسفار فإنهم لا يصرفون العناية إلى فهم معاني السنة فعلمهم قاصر، وليس معهم إلا النقل، ويظنون أن ذلك يكفيهم، ومنها أنهم إذا لم يفهموا معانيها لا يعملون بها، وقد يفهمون بعضها أيضا ولا يعملون به، ومنها أنهم يتركون العلم الذي هو فرض عين وهو معرفة علاج القلب ويشغلون بتكثير الأسانيد وطلب العالي منها، ولا حاجة بهم إلى شيء من ذلك"^{٥١}.

وهذا أمر يخص زمان الغزالي وعصره دون العصور السابقة، لأن الترحال في العصور السابقة قام عليه علم الحديث، والبخاري عقد بابا سماه باب الخروج في طلب العلم، وذكر فيه رحلة جابر بن عبد الله شهرا كاملا من أجل حديث واحد، وقد مر ذكر ذلك في مبحث علم الحديث في عصر الغزالي، ويحيى بن معين وهو من نجوم العصر الذهبي لعلم الحديث قال: أربعة لا يؤنس منهم رشدا وعد منهم: ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث^{٥٢}، بل إن الإمام الغزالي نفسه ينظر إلى الرحلة في طلب الحديث بشكل إيجابي^{٥٣}، واستشهد لذلك بحديث جابر السابق ورحلة سعيد بن المسيب أياما في طلب حديث، وبغير ذلك، ثم بين بعد ذلك أن كل من حصل العلم من زمن الصحابة إلى زمانه لم يحصله إلا بالسفر في طلب العلم^{٥٤}.

وعلى ما مر فإن الإمام الغزالي بحديثه عن ذم السفر والترحال لتحمل الحديث والسماع والرواية إنما يخص عصره والعصور التي بعد عصره، ولا ينساق كلامه على العصور السابقة لعصره ولا يقصده، وهذا ما يفهم من مجموع أقواله، والسبب في

^{٥١} المصدر السابق.

^{٥٢} أحمد بن علي الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الرياض: مطبعة المعارف، د.ت.، ٢: ٢٢٥.

^{٥٣}

Halil KAYA, Gazzâlî'de Hadis Usûlü Ve Rivâyeti (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, 2016) Sa: 154.

^{٥٤} الغزالي، إحياء علوم الدين، ٢: ٢٤٦.

ذلك أن السفر لتحمل الحديث وسماعه بعد إتمام ذلك على أفضل وجه في العصور الذهبية لعلم الحديث وبعد أن انتقل هذا العلم (علم الرواية والسماع) من عقول الرجال إلى بطون الكتب ما هو إلا ضرب من البحث عن الشرف وطلب الرياسة وغير ذلك من حظوظ النفس.

أما السفر لطلب العلم المطلق فإن الغزالي أشاد به وعقد له بابا خاصا به، ووضع للسفر ضوابط وشروطا وآدابا من تخلى عنها كان سفره من أعمال الدنيا وليس من أعمال الآخرة^{٥٥}.

الخامس: معارضة أهل الحديث في ذلك الزمان (أعني أهل التحديث والرواية والسفر) لأهل الرأي، مما نتج عن ذلك فيما بينهم وبين أهل الرأي نجوة بينها الخطيب لما تحدث عنهم كما ذكرنا من قبل، فذكر أنهم كانوا يذمون مستعملي القياس من العلماء، لأن تعلقوا بظواهر أحاديث في ذم الرأي والنهي عنه، والتحذير منه، ولم يميزوا بين محمود الرأي ومذمومه، بل حرموه على عمومهم، ثم إنهم لما اضطروا في النوازل قلدوا مستعملي الرأي، وعولوا فيها على أقوالهم ومذاهبهم، فنقضوا بذلك ما أصلوه، واستحلوا ما كانوا حرموه^{٥٦}.

فالجهاالة التي اعترت كثير من المشتغلين بعلم الحديث في ذلك العصر أوصلتهم إلى الجهل بأصول العلوم فعارضوا أهل الرأي في زمن كان الرأي أهم سمة من سمات العصر.

بعد هذا التفصيل أراني مع ما ذهب إليه الغزالي في كافة تفصيل رأيه وفكره، على أن بعض التفاصيل التي بينها وذكرها لا تخص إلا عصره وبعضها تخص عصره وغير عصره:

فدم التحديث والرواية والسفر لتحمل الحديث، لا تخص عصرنا لانقطاع ذلك من أمد بعيد، ولا تخص العصور السابقة لعصره، فالسفر والرواية وتحمل الحديث كان هو العلم، ولولا سفرهم وتحملهم الحديث لم يصل إلينا ذلك كما وصل اليوم، وهذا لا خلاف فيه، فجزاهم الله عنه خير الجزاء وأتمه وأفضله.

وبعض التفاصيل التي حذر منها تخص عصر الغزالي وعصرنا الحديث كحفظ أسامي الرجال والتعمق بأحوال الرواة وتراجهم، فلا طائفة من ذلك أيضا، لأن كتب القوم لم تترك شاردة ولا واردة إلا وبينتها، فإن احتاج المشتغل بعلم الحديث إلى شيء

^{٥٥} المصدر السابق.

^{٥٦} الخطيب، الفقيه والمتفقه، ٢: ١٤٠.

منها فله الرجوع إلى كتبهم ومؤلفاتهم، ولا تخص العصور السابقة لعصر الغزالي للحاجة إلى ذلك آنذاك، ولولا تحملهم لهذا العلم لما عرف صحيح الحديث من معلوله.

والاشتغال بقشور العلم دون فهمه وتعلمه والأخذ به والعمل به يخص كل العصور؛ العصور الذهبية لعلم الحديث أي ما قبل عصر الغزالي، وعصر الغزالي، وكذلك كل العصور اللاحقة إلى يومنا هذا.

والآثار السلبية للاشتغال بعلم الحديث (الكبر والعجب والرياء وطلب الرياسة والغرور والفتنة) بعضها يسري على كل المشتغلين بعلم الحديث، وذلك للذي لم ينور الحديث قلبه، ولم يترك نفسه ويهذبها، شأنه شأن كل العلوم، ولكن بعض هذه الأمراض لبعض المشتغلين بعلم الحديث أسرع ولوجا إلى أنفسهم، فالمشتغلين بالرواية وتصدر المجالس والتحديث هم أقرب إلى هذه الأمراض القلبية من غيرهم.

ومع ذلك كله فالغزالي يرى أن علم الحديث من العلوم التي ترد المشتغل بها في نهاية الطريق إلى الصراط المستقيم، فقد قال: "ولا ينبغي أن يغتر الإنسان بقول سفيان: (تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله)، فإن العلم الذي أشار إليه سفيان هو علم الحديث وتفسير القرآن ومعرفة سير الأنبياء والصحابة فإن فيها التخويف والتحذير وهو سبب لإثارة الخوف من الله فإن لم يؤثر في الحال أثر في المال"^{٥٧}.

خاتمة في أهم النتائج:

• علماء الحديث المتقدمين والمعاصرين تكلموا في تحمل الغزالي لعلم الحديث ما بين متشدد في نقده، ومتوسط، وما بين مدافع عنه، ويعود تشدد المنتقدين له الذين وصل بهم الأمر إلى وصفه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مبني على انتقاد لشخصه إما لكونه صوفيا، وإما لأن أهل الحديث في ذلك الزمان اشتد نزاعهم مع أهل الرأي، والغزالي إمام مدرسة أهل الرأي، أضف إلى ذلك أن منتقديه كانوا من أهل الحديث، والواقع أن الغزالي كغيره من العلماء الذين لم يختصوا بعلم الحديث، ولكنهم حملوا منه الحد الأدنى لما يجب على طالب العلم أن يحمله، فالغزالي بذلك شأنه شأن الفقهاء والمفسرين وغيرهم، فوصفه بالتقصير أو بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إجحاف في حقه.

^{٥٧} الغزالي، إحياء علوم الدين، ٢: ٢٣٧.

- علم الحديث وصل إلى عصر الغزالي بعد أن اكتمل بنيانه من كافة أبحاثه، من متون الأحاديث ومن الأسانيد وطرق الحديث، ومن علم الرجال وعلم الجرح والتعديل وغير ذلك، وأصبح الاشتغال بمعاني الحديث أو الحديث الموضوعي في القرن الخامس هو السمة الأبرز لمجابهة ذلك العصر من المحدثين، ومع ذلك فإن بعض المحدثين في ذلك العصر عرّفوا عن الأولى من علوم الحديث، وتابَعوا السفر والترحال لتحمل الحديث والبحث عن الأسانيد العالية وتصدر المجالس للتحديث والتوصل بذلك إلى مآرب نفسية ودينية، فالتفتوا إلى ما تحمله السابقون الذين أخرجوا هذا العلم خير إخراج، وتركوا تدبر الحديث وفقهه والعمل به، مما قد تسببوا بتقدهم من علماء عصرهم، وهذا من أهم الأسباب التي عليها بنى الغزالي رأيه فيهم.
- لعلم الحديث مقام كريم عند الغزالي كغيره من العلماء، وقد جعل علم الحديث من أقسام العلوم الشرعية، ومن العلوم المحمودة، ومن العلوم التي هي فرض كفاية على المسلمين، وبهذا يوافق إجماع الأمة في ذلك.
- قسم الغزالي علم الحديث إلى قسمين: الأول الأصول؛ وجعل في هذا القسم علوم الحديث المتعلقة بالمتون الصحيحة، والقسم الثاني: المتهتمات وجعل في هذا القسم علوم الحديث المتعلقة بالرجال والجرح والتعديل والعلل، وغير ذلك من علوم الحديث.
- قسم الغزالي كل العلوم إلى اقتصار واقتصاد واستقصاء، فنصح بالاعتصار والاقتصاد، وحذر من الاستقصاء الذي هو في الأصل مستغنى عنه ولا مرد له إلى يوم القيامة، واعتبر أن الاعتصار في علم الحديث يتعلق بما في الصحيحين من علوم الحديث، والاقتصاد بما وراء ذلك من المسانيد الصحيحة، وأما الاستقصاء فما سوى ذلك من علوم الحديث كالعلل والرجال والجرح والتعديل.
- وصى الإمام الغزالي بترك المتهتمات من علم الحديث وترك الاستقصاء كذلك لا عن زهد في تلك العلوم أو معارضتها، بل لأن الرعيّل الأول من المحدثين قد تحملوا هذا العلم، وتكفلوا أمره، وأخرجوه للناس، ولم يفهم منه شيء، فلا داعي لتكرار إخراجهِ وتأليفه والبحث فيه، ومن يلزمه من هذه العلوم شيئاً فليرجع إلى كتبهم وليستعن بما فيها.
- يرى الإمام رحمه الله أن الاشتغال بعلم الحديث يبدأ بالسماع ثم التفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر، والمشتغلين برواية الحديث والسماع والتحديث في زمانه اكتفوا بالسماع والنشر، وتركوا التفهم والحفظ والعمل بالحديث، أي اشتغلوا بالوسيلة وتركوا الغاية المطلوبة، لذلك فإن التحديث والرواية والسفر لتحمل الحديث والسماع عنده من علوم الدنيا، التي

ليس لها إلى الآخرة من سبيل، بل يراها الغزالي أسبابا للرياء والسمعة وطلب الرياسة، وقد استدل على رأيه هذا بأقوال كثير من علماء السلف.

- اعتبر الغزالي أن الاشتغال بعلم الحديث تنتج عنه أخلاق ذميمة تخرج المرء عن التدين، وهذه الآثار هي: الكبر، والعجب، والرياء، وطلب الرياسة، والغرور، والفتنة، واعتبر أن ذلك محرم ويجب الاحتراز عنه، كما رأى أن هذه النتائج السلبية التي يؤول إليها الاشتغال بعلم الحديث يجب أن لا تكون سببا في ترك علم الحديث، بل يجب التنوع عنها.
- وافق الباحث الإمام الغزالي في كل ما ذكره عن الآثار السلبية لعلم الحديث، وقد فند أقواله وآراءه في ذلك، فوجد أن بعض تلك الآراء تخص زمانه دون غيره من الأزمنة، وبعضها تخص كل الأزمنة والعصور، والبعض الآخر لا يخص العصور السابقة لعصره كالسفر والترحال على سبيل المثال.
- يعتبر الباحث أن أهم الأسباب التي أنتجت فكر الغزالي في الحديث: وصول علم الحديث إلى عصره وقد اكتمل بنيانه، وحال المحدثين في زمانه، وانشغال المحدثين في زمانه بعلوم الحديث التي تحملها عنهم السابقون، وتركهم الاشتغال بالغاية التي من أجلها ورد الحديث النبوي الشريف.

المصادر والمراجع:

- ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس. الجرح والتعديل. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٩٥٢م.
- ابن الأثير، مجد المبارك بن محمد الجزري. جامع الأصول في أحاديث الرسول. دمشق: مكتبة الحلواني، د.ت.
- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحلیم بن مجد الدين عبد السلام الحراني. درء تعارض العقل والنقل. ط ٢. المملكة العربية السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود، ١٩٩١م.
- ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان البستي. الثقات. الهند: دائرة المعارف العثمانية، ١٩٧٣م.
- _____ صحيح ابن حبان. ط ٢. بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٩٣م.
- ابن عبد الهادي، محمد بن أحمد الدمشقي. تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق. الرياض: أضواء السلف، ٢٠٠٧م.
- ابن كثير، إسماعيل بن عمر. البداية والنهاية. دار إحياء التراث العربي، ١٩٨٨م.
- البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي، صحيح البخاري. بيروت: دار طوق النجاة، ١٤٢٢هـ.
- _____ الأدب المفرد. ط ٣. بيروت: دار البشائر الإسلامية، ١٩٨٩م.
- الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة. سنن الترمذي. ط ٢. مصر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٩٧٥م.
- الجاحد، أنس. "مدى تساهل الحاكم"، مجلة الشرفيات، المجلد ١٠، العدد ٤، ٢٠١٨م.
- الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي. الجامع لأخلاق الراوي. الرياض: مطبعة المعارف، د.ت.
- _____ الفقيه والمتفقه. ط ٢. السعودية: دار ابن الجوزي، ١٤٢١هـ.
- _____ تاريخ بغداد. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ٢٠٠٢م.
- الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان. تاريخ الإسلام. دار الغرب الإسلامي، ٢٠٠٣م.
- _____ سير أعلام النبلاء. القاهرة: دار الحديث، د.ت.
- السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي. طبقات الشافعية الكبرى. مصر: دار هجر، ط ٢، ١٤١٣هـ.
- الشوؤوني، قاسم بن قُطْلُوبُغا الجمالي. الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة. صنعاء: مركز النعمان، ٢٠١١م.
- الشيباني، أحمد بن محمد بن حنبل. المسند. بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠١م.
- العراقي، إبراهيم بن محمد بن الأزهر. المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور. بيروت: دار الفكر، ١٤١٤هـ.
- العسروي، عبد العزيز بو شعيب. أحاديث موضوعة في سنن ابن ماجه من خلال عمل المحققين شعيب وشار. مجلة أصول الدين في الجامعة الأسمرية الإسلامية في ليبيا، العدد الثالث، ٢٠١٧م.
- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي. إحياء علوم الدين. بيروت: دار المعرفة، د.ت.
- _____ أصناف المغرورين. القاهرة: مطبعة القرآن، د.ت.
- _____ جواهر القرآن. بيروت: دار إحياء العلوم، ١٩٨٦.
- _____ قواعد العقائد. بيروت: عالم الكتب، ١٩٨٥.
- القرضاوي، يوسف. الإمام الغزالي بين مادحيه ومنتقديه. بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٩٤م.
- الكنكوهي، رشيد أحمد. الكوكب اللري على جامع الترمذي. الهند: مطبعة ندوة العلماء، ١٣٩٥هـ.
- المهدلي، محمد عقيل بن علي. الإمام الغزالي وعلم الحديث. القاهرة: دار الحديث، ١٩٩٨م.

الهلليل، عبد العزيز بن عبد الله. *التصنيف في السنة النبوية وعلومها في القرن الخامس الهجري*. المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة: (١٣-٨٧). د.ت.

Kaynakça

Aljaad, Anas "Hâkim'in Mütêsâhilliğinin Kapsam" *Ie-Şarkiyat İلمي Araştırmalar Dergisi*, Aralık-2018, Cilt:10 Sayı:4 (22), s: 1398. 2018.

el-Asrâvî, Abdülazîz Bu Şuayb. *Ehâdis Mavdua Fi Sünen İbn Mâce*. Mecelletu Usûlü'd-Dîn Fil Câmîati'l- İslamiye-Libya, Sayı:3, 2017.

el-Buhârî, Muhammed b. İsmâîl. *el-Cu'Fî. Edebu'l-Mufred*. Beyrut: Dâru'l-Beşeyri'l İslamiye, 1989.

el-Buhârî, *Sahihu'l-Buhârî*. Beyrut: Dâru Tavk en- Necât, 1422.

el-Hatibu'l-Bağdadî, Ebu Bekr Ahmed b. Ali. *el-Câmî' li-ahlâkı'r-râvî*. Riyâd: Matbaatü'l-Maarif, t.y.

el-Hatibu'l-Bağdadî. *el-Fağih ve'l-mütefağkih*. Suudi Arabistan: Dâru İbn el-Cevzi, 1421.

el-Hatibu'l-Bağdadî. *Tarihu Bağdad*. Beyrut: Dâr'ul Garb el-İslamî, 2002.

el-Hileyl, Abdülazîz b. Abdullah. *et-Tasnif Fi es-Sünne en-Nebevyye Ve Ulumuha*. el-Medînetü'l münevvere: Mecmaü'l-Melik Fahd li-Tıbaati'l-Mushafi's-Şerif.

el-İrâkî, İbrahim b. Muhammed b. el-Ezher. *el-Muntahab Min Kitap es-Siyâk Li Târîhi Nîsâbûr*. Beyrut: Dâru'l Fikr, ١٤١٤.

el-Kardâvî, Yûsuf. *Gazzâlî Beyne Mâdihihi Ve Müntakidîhi*. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1994.

el-Kenkohi, Raşit Ahmet. *el-Kevkeb-i Dürr Alâ Câmî'it-Tirmizî*. Hindistan: Matbaatü Nedvetü'l-Ulemâ, ١٣٩٥.

el-Mehdeli, Muhammed Akil b. Ali. *İmam Gazzâlî Ve İlmü'l Hadis*. Kahire: Dâru l'hadis, ١٩٩٨.

es-Sûdûnî, Kâsım b. Kutluboğa b. Abdillâh el-Cemâlî. *es-Sikât Mimmen Lem Yakaâ Fil' Kütüb-I Sitte*. Sana'a: Merkezü'n-Nü'men, ٢٠١١.

es-Sübkî Tâciüddîn, Abdülvehhâb b. Alî b. Abdilkâfi. *Ṭabaqâtü's-Şâfi'iyyeti'l-kübrâ*. Mısır: Dâru Hacı, 1413.

Eş-Şeybânî, Ahmed b. Muhammed b. Hanbel. *el-Musned*. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, ٢٠٠١.

et-Tirmizî Ebû İsâ, Muhammed b. İsâ. *Sünenü't-Tirmizî*. Mısır: Mektebeü ve matbaatü Mustafa el-Bâbî el-Halebî, 1975.

ez-Zehbî, Muhammed b. Ahmed b. Osmân. *Siyeru A'Lâmi'n-Nübelâ*. Kahire: Dâru l'hadis, t.y..

ez-Zehbî. *Tarih'ul İslam*. y.y: Dâr'ul Garb el-İslamî, 2003.

Gazzâlî Ebû Hâmid, Muhammed b. Muhammed et-Tûsî. *İhyâ'ü 'ulûmi'd-dîn*. Beyrut: Dâru'l- Marife, t.y.

Gazzâlî. *Cevâhirü'l-Kur'ân*. Beyrut: Dâru İhyâi'l-Ulûmu, 1986.

Gazzâlî. *Eşnâfü'l-Magrûrîn*. Kahire: Matbaatü'l Kur'an, t.y..

Gazzâlî. *Ḳavâ'idü'l-ağâ'id*. Beyrut: Âlem u'l-Kutup, 1985.

İbn Abdülhâdî, Muhammed b. Ahmed ed-Dımaşkî. *Tenkihü't-Taḥkîk*. Riyâd: Dâru Edvau's Slef, ٢٠٠٧.

İbn Ebî Hâtim er-Râzî, Abdurrahman b. İdrîs. *El-Cerh Ve't-Ta'dîl*. Beyrut: Dâru İhyâi't-Turâsi'l-Arabi, 1952.

İbn Hibbân, Ebû Hâtim Muhammed B. Hibbân el-Büstî. *es-Sikat*. Hindistan: Dâiratul- Maârifü'l- Osmaniye, 1973.

İbn Hibbân. *Sahîhu İbni Hibbân*. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1993.

İbn Kesîr, İsmail b. Ömer. *el-Bidâye ve'n-Nihâye*. Beyrut: Dâru İhyâi't-Turâsi'l-Arabi, 1988.

İbn Teymiyye, Ahmed b. Abdilhalîm b. Mecdiddîn Abdisselâm el-Harrânî. *Derü Taarüzin- Nakil Vel Akıl*. Baskı 2. Suudi Arabistan: Câmîatü Muhammed b. Suud, ١٩٩١.

İbnü'l-Esîr, Mecdüddin el-Mübârek b. Muhammed el-Cezerî. *Câmiu'l-Usûl li-Ehâdîsi'r-Resûl*, Dımaşk: Mektebetü'l-Hulvânî, t.y.

Kaya, Halil. *Gazzâlî'de Hadis Usûlü Ve Rivâyeti*. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, 2016.

Toksarı, Ali. "Gazali'nin Hadis Aneayışı", Ebu Hamid Muhammed El- Gazali, Erciyes Üniversitesi, Yayın No:7, Kysert: 1988.